

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913628>

УДК 37

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОРПУС
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ЭТАПЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Г.М. Бадреева,
магистрант 3 курса, напр. «Теория и методика преподавания
иностраных языков и культур»,

Л.Ф. Шангараева,
доц., к.н.,
КФУ,
г. Казань

Аннотация: В статье рассматривается использование лингвистического корпуса в обучении иностранным языкам на этапе среднего общего образования. В данной статье освещается интеграция лингвистического корпуса в учебный процесс учащихся 7 класса. На базе УМК «Starlight 7», «Spotlight 7» были составлены упражнения на основе British National Corpus (BNC). Упражнения направлены на изучение и освоение лексического материала по теме «Healthy lifestyle». В статье делаются выводы о перспективах использования лингвистического корпуса в обучении иностранному языку.

Ключевые слова: лингвистический корпус, корпусная лингвистика, корпусные технологии в обучении, английский язык

**LINGUISTIC CORPUS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
AT THE STAGE OF SECONDARY GENERAL EDUCATION**

G.M. Badreeva,
3d year master's student, direction «Theory and methodology of teaching
foreign languages and cultures»

L.F. Shangaraeva,

docent,
KFU,
Kazan

Annotation: The article discusses the usage of a linguistic corpus in teaching foreign languages at the stage of secondary general education. This article highlights the integration of corpus technologies into the educational process of 7th grade students. Exercises based on the educational complex “Starlight 7”, “Spotlight 7”, were compiled with the usage of the British National Corpus (BNC). The exercises are aimed at studying and mastering lexical material on the topic “Healthy lifestyle”. The article draws conclusions about the prospects for using corpus technologies in teaching.

Keywords: linguistic corpus, corpus linguistics, the English language

На сегодняшний день процесс обучения становится все более компьютеризированным. В настоящее время основная задача в данной области – это улучшение качества учебного процесса и применение современных информационных технологий для повышения уровня образования. В учебных целях создается множество различных платформ и приложений, и лингвистические корпуса являются ярким примером данного процесса. Так, корпуса используются не только в научных и исследовательских целях, но и в обучении иностранным языкам.

Корпусная лингвистика – это раздел прикладной лингвистики, которая занимается разработкой общих принципов построения и использованием лингвистических корпусов.

Лингвистический корпус обладает следующим набором свойств:

- 1) большой объем;
- 2) электронная форма;
- 3) унифицированность;
- 4) структурированность;
- 5) размеченность;
- 6) филологической компетентность;

7) массивность языковых данных.

Вышеперечисленные свойства указывают на то, что лингвистический корпус может использоваться в различных областях, но особенно в изучении и исследовании языка [1-6].

В данной работе мы рассматриваем одну из самых важных и незаменимых особенностей использования корпуса во время занятий – это доступ к естественному и живому языку.

Несмотря на то, что взаимодействие с лингвистическими корпусами наиболее эффективно на более старших этапах обучения, но не стоит упускать возможность адаптации заданий на основе аутентичных материалов и для обучающихся на среднем этапе обучения. Учащиеся должны быть обучены работе с корпусом, так как лингвистический корпус не способен дать прямого ответа на поставленный вопрос. Именно поэтому перед началом работы с корпусом ученикам необходимо изучить алгоритмы работы с ним, так как это существенно сократит время выполнения заданий и проведения исследований, в противном случае они не оценят удобства и результативность использования корпуса [10].

Однако, в дополнение вышесказанного необходимо добавить, что интеграция корпусных технологий могут вызывать трудности не только у учащихся, но и у преподавателей, так как необходимо учитывать все вышеперечисленные аспекты при разработке новых учебных программ и планировании занятий [1].

При этом роль учителя не отходит на второй план, а в какой-то степени меняется и он становится «наблюдателем». Так, лингвист П. В. Сысоев предлагает учитывать несколько важных моментов при составлении учебных планов [6-10].

Соответственно, использование лингвистического корпуса в обучении иностранным языкам на общем среднем этапе обучения требует особой подготовки как со стороны учеников, так и со стороны преподавателя, а также необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. Опираясь на теоретический материал и анализ УМК для 7 классов («*Starlight 7*», «*Spotlight 7*») нами были разработаны лексические упражнения на основе British National Corpus (BNC). Все упражнения объединены одной темой, а именно «Healthy lifestyle».

Так, при использовании на уроках УМК «*Spotlight*» необходимо учитывать, что данный учебник используется в общеобразовательных классах, поэтому стоит сделать акцент на том, что все задания на базе корпуса не должны быть объемными. В10 модуле *Healthy body, healthy mind* изучаются лексические единицы со словами *sore* и *pain*. Ученикам предлагается определить с помощью словаря, подходящее слова и понять, что является сложным словом, а что словосочетанием. Данное лексическое упражнение может быть адаптировано и дополнено для использования лингвистического корпуса. Например, помимо основного задания ученики могут найти дополнительные лексические единицы.

Ache or sore? Complete the table. Which of them are one word? Use N-Grams to understand which word should be used. Find new words and phrases.

1) throat	5) back
2) head	6) ear
3) tooth	7) eyes
4) stomach	8) thumb

Так, учащиеся должны использовать функцию N-Grams, которая позволяет увидеть и изучить большое количество примеров из аутентичных источников. Перед тем, как использовать данную функцию необходимо в настройках в разделе POS Codes выбрать опцию «all nouns». Это необходимо сделать для того, чтобы можно было увидеть необходимые нам для изучения примеры существительных (рис. 1).

"Phrases in English" BNC N-Grams Simple Search

Phrase to find

[\(notes\)](#)

Enter 1-8 "words" or wildwords(+ ~), separated by spaces
Exact phrases longer than 2-3 words may yield no matches! Try wildwords; decrease minimum frequency.

Tamecards [> Advanced Search](#)

- matches space too (e.g. *data-base* matches *data-base* or *data base*)

- matches null too (e.g. *data-base* matches *data-base* or *database*)

POS Codes [Insert POS code](#)

optional

- Type word or wildword to match, then select POS code and click "Insert..."
- To insert code within a phrase, first place cursor or enter | at the desired insertion point.

Minimum frequency

Show up to phrases per search

Рисунок 1 – Примеры существительных

Так, в каждом модуле УМК Starlight 7 изучаются предлоги после определенных глаголов. Так, раздел под номером 4 Healthy mind, healthy body не стал исключением. Мы предлагаем дополненный и расширенный вариант задания. Преподаватели могут использовать его как для введения нового материала, так и для закрепления, изученного ранее. При выполнении данного задания ученикам необходимо использовать раздел N-grams и в поисковую строку глагол, после которого требуются определенные предлоги. Данное задание выглядит следующим образом.

Choose the right variant: with, of, into from. Use N-Grams.

- 1. Man who is over fifty and who smokes over twenty cigarettes a day is four times more likely to suffer _____ heart disease than a non-smoker of the same age.*
- 2. A patient in an anxious state is more likely to bump _____, or trip over, objects.*
- 3. He suffers _____ vertigo.*
- 4. We sighed _____ relief as he reached the top of the building.*
- 5. How can I get rid _____ a bad cough?*
- 6. You get rid _____ those hospitals in London, you're gonna lose the opportunity...*

При выполнении данного задания ученикам необходимо использовать раздел N-grams и в поисковую строку внести глаголы, после которых требуются определенные предлоги. Стоит отметить, что прежде, чем приступить к изучению аутентичных примеров, ученикам необходимо выставить необходимые настройки и выбрать пункт all verbs. Данный шаг необходим, так как сужает параметры поиска и сокращает время (рис. 2).

Мы предлагаем дополненный и расширенный вариант задания. Преподаватели могут использовать его как для введения нового материала, так и для закрепления, изученного ранее. Также одним из главных плюсов является возможность наглядно видеть большое количество примеров и вариантов использования. На усмотрения учителя можно дополнять данное задание. Например, можно выписать дополнительные значения и варианты фраз и выражений в словарь, а также составлять с ними предложения и тексты.

29. He knows you well and has your records to consult. Don't listen to the well-meaning friend who says "two of these will [get rid of](#) that headache" or "a dose of this will cure your constipation". Taking unprescribed pills or medicines, especially during the first three months of pregnancy, could harm your baby. (source: [AOJ](#))
30. So it's up to you really. Why don't you [get rid of](#) it and give that customer a twenty four hour delivery service Mm. (source: [KDE](#))
31. Yeah, I thi yeah I think you're right actually. You need to [get rid of](#) that and it's and create a dance floor Yeah, create (source: [KBD](#))
32. Frodo, after all, is in contact with the Ring nearly all the time, but shows little sign of being corrupted. He goes through great labours to [get rid of](#) it. Furthermore when he does give way and claim it for his own, he loses it almost immediately to Gollum, who bites off Ring and finger with it. (source: [CDV](#))
33. Well don't, don't do anything. Just [get rid of](#) one thing before you start before you start doing anything else. (source: [H4J](#))
34. And Lesley laughed. "Yes, that's why I want to [get rid of](#) it first. It's something of Orrie's, actually. (source: [H8L](#))
35. But it's all well and good, but for twenty year, we shouldn't be talking about this, when I was in Ireland a couple of years ago the skew over overseer said he had to [get rid of](#) his television for the same reason, he er couldn't turn it up start repairing the (source: [K8D](#))
36. Wait there. I'll [get rid of](#) them, don't worry. I'll send someone out to call you when they've gone." (source: [EF1](#))
37. Endill was given the same suitcase his father and grandfather had taken with them to school. When he opened it moths flew out and he had to give it a good clean to [get rid of](#) the cobwebs and years of dust that had settled inside. He began searching through the house gathering clothes and other things he wanted to take with him. (source: [AMB](#))
38. The black growth on fruits and leaves is sooty mould which develops on honey dew falling from aphid pests such as whitefly, greenfly or blackfly on the leaves above them. [Get rid of](#) the pests and you'll end the sooty mould problem too. Use a soap-based insecticide, such as the Pest Pistol from Prothogen, or an insecticide based on permethrin, such as Bio Sprayday from pbi. (source: [ACX](#))

Рисунок 2 – Задание

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы о том, что:

1. Использование корпусных технологий является современным источником, который может улучшить качество составленных упражнений.

2. Освоение новых лексических единиц с помощью лингвистического корпуса позволяет учащимся работать с живыми примерами, что позволяет им осваивать язык на более высоком уровне.

3. Работа с современными технологиями повышает интерес и мотивацию учащихся 7 класса к изучению иностранного языка.

Подводя итог, необходимо добавить, что в ближайшем будущем корпусный подход в обучении иностранным языкам станет более распространенной практикой, так как лингвистический корпус становится мощным инструментом в руках преподавателей и учеников при подаче и освоения новой информации для качественного овладения иностранным языком.

Список литературы

[1] Агафонова Л.И. Некоторые вопросы использования корпусных технологий как фактора повышения качества обучения иностранным языкам / Л.И. Агафонова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. 80-87 с.

[2] Ганиева И.Ф. Об использовании корпусов в лингвистических исследованиях / И.Ф. Ганиева // Вестник Башкирского университета. – 2007. №4. 104-106 с.

[3] Доминикан А.И. Конкорданс как инструмент для изучения значения слова / А.И. Доминикан // Вестник ТвГУ. – 2016. № 4. 86-89 с.

[4] Захаров В.П. Корпусная лингвистика: Учебно–метод. пособие. / В.П. Захаров – СПб., 2005. 48 с.

[5] Захаров В.П. Корпусная лингвистика: учебник для студентов гуманитарных вузов. / В.П. Захаров – Иркутск: ИГЛУ, 2011. 161 с.

[6] Попова М.И. Технологии корпусной лингвистики в преподавании профессионально ориентированного иностранного языка / М.И. Попова, О.Ю. Развожаева // Вестник ИрГТУ. – 2015. №5. 442-447 с.

[7] Серова Т.С. Система упражнений для развития лексической компетенции / Т.С. Серова // Педагогическое образование в России. – 2013. № 6. 91-97 с.

[8] Сысоев П.В. Лингвистический корпус в методике обучения иностранным языкам / П.В. Сысоев // Язык и культура. – 2013. 99-111 с.

[9] Grigaliuniene J. Corora in the classroom. – V.: Universiteto Filologijos fakulteto taryba, 2013. 81 p.

[10] Lüdeling A. Corpus Linguistics. An International Handbook. / A. Lüdeling, M. Kytö – Wustermark: META Systems GmbH, 2008. 776 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Agafonova L.I. Some issues of using corpus technologies as a factor in improving the quality of teaching foreign languages / L.I. Agafonova // News of the Russian State Pedagogical University. A. I. Herzen. – 2009. 80-87 p.

[2] Ganieva I.F. On the use of corpora in linguistic research / I.F. Ganieva // Bulletin of the Bashkir University. – 2007. No. 4. 104-106 p.

[3] Dominican A.I. Concordance as a tool for studying the meaning of a word / A.I. Dominican // Bulletin of Tver State University. – 2016. No. 4. 86-89 p.

[4] Zakharov V.P. Corpus linguistics: Educational method. allowance. / V.P. Zakharov – St. Petersburg, 2005. 48 p.

[5] Zakharov V.P. Corpus linguistics: a textbook for students of humanities universities. / V.P. Zakharov – Irkutsk: IGLU, 2011. 161 p.

[6] Popova M.I. Technologies of corpus linguistics in teaching professionally oriented foreign languages / M.I. Popova, O.Yu. Razvozhayeva // Bulletin of ISTU. – 2015. No. 5. 442-447 p.

[7] Serova T.S. System of exercises for the development of lexical competence / T.S. Serova // Pedagogical education in Russia. – 2013. No. 6. 91-97 p.

[8] Sysoev P.V. Linguistic corpus in methods of teaching foreign languages / P.V. Sysoev // Language and culture. – 2013. 99-111 p.

[9] Grigaliuniene J. Corora in the classroom. – V.: Universiteto Filologijos fakulteto taryba, 2013. 81 p.

[10] Lüdeling A. Corpus Linguistics. An International Handbook. / A. Lüdeling, M. Kytö – Wustermark: META Systems GmbH, 2008. 776 rub.

© Г.М. Бадреева, Л.Ф. Шангараева, 2024

Поступила в редакцию 17.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Бадреева Г.М., Шангараева Л.Ф. Лингвистический корпус в обучении иностранным языкам на этапе среднего общего образования // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 107-114. URL: <https://ip-journal.ru/>